

JONINGA MASHAN — “YO NASIB”

Hoshimova Nazira

Termiz davlat pedagogika instituti

Filologiya fakulteti talabasi

hoshimovanazira214@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7721047>

Annotatsiya: "Yo nasib!.." payg'ambarimiz va sahobalar hayotidagi sinovli kunlar tasvirlangan asardir. Ushbu maqolada asar qahramoni Hiro qalbida paydo bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga bo'lgan cheksiz muhabbat va go'zal duolar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Nasib - tavakkul ifodasi. Nasib - Allohning qadariga taslimiyat kalimasi.

Yo nasib!¹.. - yuragingda qo'zg'alon ko'targan nafsing va iymoning o'rtasidagi kurash ustidan g'alaba qilgan lymon nidosi.

Yo nasib!..- taqdiriga taslim bo'lgan minglarcha Hirolar umidi.

Bu kitobni o'qishda davom etar ekanmiz, Yusufga g'oyibdan oshiq bo'lamiz. Makkayi Mukarrama, Madinayi Munavvara sarhadlarini ziyorat etamiz. O'z Hiromizni topamiz. O'zimizni o'qishga intila boshlaymiz. Ba'zan otasi nasihat qilgan Fotimaga aylanamiz. Ikki olam sarvari Muhammad sollallohu alayhi vasallam nafas olgan havodan xayolan tatib, bir olam baxtni tuyamiz. Habibimiz bizni ko'rmasdan qanchalik sevganlariga takror guvoh bo'laveramiz. Turli sinov va kulfatlarga qilgan go'zal sabrlariga bosh egib, salovatlar aytamiz.

"Oisha onamizdan rivoyat qilinadi:"Habibim alayhissalomdan so'radim:"Uhud kuni dan ham qattiqroq kun bo'lganmi siz uchun? U zot:"Ha, qavmimdan ozor yetdi. Bularning eng shiddatli Aqaba kuni ulardan yetgan ozordir..." deganlar".

Toifga Zayd bilan birgalikda yo'lga chiqdilar. Shaharni Saqif qabilasidan bo'lgan uch: Abdu Yolayl, Ma'sud, Habib boshqarar edilar. Rosululloh sallallohu alayhi vasallam ularning huzuriga bordilar va holatni tushuntirdilar, biroq ulardan umid qilarlik hech bir so'z chiqmaydi. "Arablar ichida ne-ne ulug' raislar, katta-katta obro'li boylar bo'laturib, kishi topilmagandek Alloh seni payg'ambar qildimi?"- deydi.

Payg'ambarimiz payg'ambarlik izzatini himoya qilish maqsadida bu gaplar oralarida sir bo'lib, xalq ichida tarqalmasligini xohladilar. Biroq ular:"Yo'q hech qachon! Bizning qoshimizda qay ahvolga tushganingni butun Qurayshga bildiramiz.

¹ "Yo nasib!.."Turk yozuvchisi Usmon Sungun Ekenning asari

Hali hammasi tugamadi, tashqarida senga nima tayyorlab qo'yganimizni ko'r", deyishdi. Rosululloh alayhissalomni ko'chada butun toifliklar toshbo'ron qilishdi, jonlari azobda qoldi. Charchadilar. Yo'lda mahzun holda Allohga duo qildilar"² Ha, Rosulimiz shunday sinovlarda ham, Jabroil alayhissalom Alloh taoloning Habibimiz rozi bo'lsalar, butun toifliklar ustiga ikki tog'ni birlashtirib, halok qilish xabarini olib kelganda ham "Ummatim" deya rozilik bermaydilar.³ Olamlar bodshosi Allohga va Habibimiz Rosulullohga kuchli muhabbat qo'ygan Hiro hayotida yashaymiz. Yana bir Haq oshig'i Yusufning go'zal hikoyalarini tinglaymiz. Rosulimiz bilan yelkadosh bo'lgan sahobalar hayotidan boxabar bo'lamiz.

Hiro bilan Makkayi Mukarramaga tashrif buyurar ekanmiz, Baytullohga u bilan birga ilk bor nazar tashlaymiz.

"Ka'bani ilk ko'rgandagi duo maqbuldir. Unga yaqinlashganingiz sari yuragingiz hayajondan toshib, ko'zlaringiz yoshga to'ladi. "Hojatingni so'zsiz ravo qilaman" degan Allohning huzuriga Ka'bagga talpinasiz. Yo'lboshchining ovozi eshitiladi: "Do'stlar Ka'ba qarshingizda boshingizni ko'taring va ar-Rahim sifatli Rabbimizga duo qiling".⁴

Baytulloh - eng go'zal duolar ijobati manbai. Har mo'minning duosi shunday muborak manzilgohda shaksiz ijobat bo'larkan. Hiro ham pok qalbi bilan Yaratganga iltijo qildi. Alloh taolo shunday mehribon zotki, bandalariga duo nomli nasibani hadya etadi. Turli sinovlar berib qullarini sinaydi va bizni Iymon tomon yetaklaydi. O'ziga yaqinlashtiradi. Qulning qalbiga chiroyli iltijolarni ilhom ettirgan Zot, albatta, go'zal ijobatlarini ham nasib etadi. Yaratganga nisbatan yaxshi gumonlar bilan duolar ijobatidan umidvor milliardlarcha bandalar ichida hidoyatga erishgan Hirolar bor.

Duo. Naqadar go'zal so'z! Bu ne'matdan bahramand bo'lgan dillar baxtga erishadi. Sajdaga bosh qo'ygan soniyalarda ko'z yoshlardan namlangan joynamoz parchasi Allohga guvohlik beradi. Iltijo, Iymon, Allohning qudratiga taslimiyat, Undangina chora izlash, barcha-barchasi yosh tomchilari bilan to'kiladi. Boshing hamon sajdada. Parvardigorga eng yaqin bo'lgan manzilda.

² "Yo nasib!.."dan, (40-bet)

³ "Yo nasib!.."dan, (41-bet)

⁴ "Yo nasib!.."dan, (71-bet)

Insonga birdan kulfat kelib qolmaydi. Bir yomg'ir tomchisidek sinovga duch kelsang ham Robbinga yuzlanasanmi? -Yo'q

Chorani odamlardan qidira boshlaymiz. Bemorlikni his qilgan inson shifokorlarni najotkor deb biladi. Asl najot Egasi xayolimizga ham kelmaydi. Bandalaridan manfaat topmagandan keyin duodan boshqa choram qolmadi deya kaftimizni duoga ochamiz. Boshimizga tushgan dengizchalik kulfat yomg'ir tomchisichalik paytida insonlarga turtina-turtina najot izlash o'rniga Robbimizdan so'raganimizda edi, tomchi miqdoridagi tashvish dengizga aylanmasdanoq tezda arib ketardi. Chorasizlikdan deb bilganimiz "Duo" aslida eng katta imkon.

"Beomon chayqalgan suv mavjlari ichra Ayyubdek yig'lasangiz, Alloh holingizdan xabar oladi. Siz "Robbim" deganingizda u "Bandam" deydi. Nima istaysan so'ra deydi. Siz chin dildan duo qilsangiz, Alloh sizga labbay demasmi? Siz Allohni sevsangiz U sizni sevmasmi? Rizosi tomon yurar ekansiz Haq ajrini bemasmi?

Alloh aytadi:" Meni bir ismim bilan chaqirganga o'n ismim bilan javob beraman. Menga yurib kelayotganlar tomon esa yugurib boraman".

"Menga duo qiling, sizga ijobat qilurman" ⁵

"Yo nasib!..", sen qanday tilsimsanki, seni o'qigan insonning ojiz ko'zlarida nur yaltiraydi. Sen qanday ilohiy nasibsanki, Alloh o'zini quliga tanitadi.

Umrim davomida nurlu ko'zlarim bilan olamni kuzatib, menga ko'rish nasibasini bergan Zotga hamd aytarkanman-u, ibrat ila nazar solish aslida qanday ekanligini his qilmasdim. Men sen bilan Baxtni tuydim. Sen tufayli Allohning naqadar chevarligiga takror amin bo'ldim. "Yo nasib!..", seni menga nasib etgan Robbinga behisob hamdlar bo'lsin.

Foydalanilgan adabiyot:

1. "Yo nasib!.."Turk yozuvchisi Usmon Sungur Ekenning asari

⁵ (G'ofir surasi, 60-oyat)

